

LETONICA

HUMANITĀRO ZINĀTŅU ŽURNĀLS
33 • 2016 *Dainu skapis*

Izdevējs · Publisher

LATVIJAS UNIVERSITĀTES LITERATŪRAS, FOLKLORAS UN MĀKSLAS INSTITŪTS
THE INSTITUTE OF LITERATURE, FOLKLORE AND ART OF THE UNIVERSITY OF LATVIA

Izdevniecības vadītāja · Publishing director SIGITA KUŠNERE

Redakcijas kolēģija · Editorial board

DACE BULA, PĪTERS BĒRKS (PETER BURKE, Lielbritānija · The United Kingdom), RAIMONDS BRIEDIS, DACE DZENOVSKA (Lielbritānija · The United Kingdom), DIDJĒ FRANKFŪRS (DIDIER FRANCFORT, Francija · France), BENEDIKTS KALNAČS, INTA GĀLE-KĀRPENTERE (INTA GALE CARPENTER, ASV · The USA), DENISS HANOVŠ, IEVA E. KALNIŅA, JANĪNA KURSĪTE, LALITA MUIŽNIECE (ASV · The USA), JURIS ROZĪTIS (Zviedrija · Sweden), SANITA REINSONE, ANITA ROŽKALNE, PĀVELS ŠTOLLS (PAVEL ŠTOLL, Čehija · The Czech Republic), JANA TESARŽOVA (Slovākija · Slovakia), RITA TREIJA, KĀRLIS VĒRDIŅŠ, GUNA ZELTIŅA

Žurnāls *Letonica* ir iekļauts EBSCO datubāzē

Žurnālā ievietotie zinātniskie raksti ir anonīmi recenzēti

Journal *Letonica* is included in the EBSCO's database

Articles appearing in this journal are peer-reviewed

Redakcijas adrese · Address of the editorial office:

Mūkusalas ielā 3, Rīga, LV-1423, Latvija

Tālrunis · Phone +371 67357912

Žurnāls izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" un Valsts pētījuma programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības" projekta Nr. 4 atbalstu

VALSTS
KULTŪRKAPITĀLA FONDS

LETONIKA

VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMA

Galvenais redaktors · Editor-in-chief PAULS DAIJA
pauls.daija@lulfmi.lv

Numura redaktore · Issue editor BAIBA KROGZEME-MOSGORDA

Vāka mākslinieks · Cover design by KRIŠŠ SALMANIS

Literārā redaktore · Proof reader IEVA E. KALNIŅA

Tulkotāja · Translator LAINE KRISTBERGA

Maketētāja · Layout by BAIBA DŪDIŅA

Iespiests SIA "Jelgavas tipogrāfija"

ISSN 1407-3110

© LU LFMI, 2016

Ieva Pīgozne

Par pelēko krāsu un tās nozīmi latviešu folkloras tekstos un tradicionālajā apģērbā

Atslēgvārdi: pelēks, krāsa, nozīme, apģērbs, vanags, vilks, puisis

Raksts iekļaujas plašākā pētījumā, kurš veikts autores promocijas darba ietvaros un izzina krāsas latviešu tradicionālajā apģērbā un folkloras tekstos.

Lai būtu iespējams raksturot agrākajos gadsimtos valkātu apģērbu, nepieciešams iegūt ziņas par vairākiem tā aspektiem: kādi bijuši apģērba gabali un to piegriezums; kādā tehnikā apģērba gabali un to daļas, to skaitā rotājums, darināti un no kādiem materiāliem (tehnika un materiāls nosaka tekstiliju struktūru); kādā krāsā bijuši apģērba gabali un tos rotājošie tekstiliju elementi. Ja kāda no šiem aspektiem trūkst, pilnvērtīga apģērba rekonstrukcija nav izveidojama.

Tāpat jāņem vērā, ka agrākajos gadsimtos lietām ir bijušas vairākas nozīmes, ne tikai praktiskā. Tas būtu jāpatur prātā, pētot sadzīves priekšmetus, to skaitā apģērbu. Īpaši tas attiecināms uz priekšmetu krāsu, ornamentu un citiem dizaina elementiem. Krāsu mītiskā nozīme latviešu apģērba vēsturē līdz šim nav pienācīgi novērtēta. Tās pētniecībā atklājas folkloras materiāla īpašā nozīme vienkāršo ļaužu sadzīves vēstures rekonstruēšanā.

Latviešu apģērba vēsturē un latviešu folkloristikā pelēkajai krāsai iepriekš nav pievērsta pastiprināta pētnieku uzmanība. Tādēļ šajā pētījumā meklētas atbildes uz sekojošiem jautājumiem.

- Kad un kādi apģērba gabali latviešu tradicionālajā apģērbā ir bijuši sastopami pelēkā krāsā?
- Ko par pelēkās krāsas pielietojumu apģērbā un tās mītisko nozīmi vēsta latviešu folkloras teksti?
- Vai ir sastopami kādi mītiski priekšstati par pelēkās krāsas apģērbu, un uz kura laika apģērbu tos var attiecināt?

Pētījums ir starpdisciplinārs. Tā teorētiskā pieeja balstīta ASV izveidotās vēstures apakšnozares etnovēstures¹ uzstādījumā, ka kultūru un tradīciju pētniecībā tiek izmantoti vēstures un etnogrāfijas dati, papildinot tos ar materiāliem kā kartes, mūzika, gleznas, fotogrāfijas, folkloras, mutvārdu tradīcija, vietu izpēte, arheoloģiskais materiāls, muzeju kolekcijas, ilgstošas parašas, valoda, vietvārdi u. c.² Šajā pētījumā savienotas rakstīto vēstures avotu, ikonogrāfiskā materiāla, folkloras, etnogrāfiskās un arheoloģiskās liecības. Pētījuma teorētiskajai bāzei nozīmīgi arī Eiropā pazīstamā krāsu vēsturnieka francūža Mišela Pastoro darbi, kuros pausts viedoklis, ka krāsu vēsture ir sociāla vēsture un krāsa ir

sociāls fenomens. Sabiedrība rada krāsu, definē to, piešķir tai nozīmi, konstruē tās kodus un vērtības, izveido tās pielietojumu un nosaka, kas ir pieņemami un kas ne. Viņš atzinis, ka cilvēka bioloģijai un pat dabai ar krāsas nozīmi nav sakara.³ Pastoro uzsvēris, ka krāsu un to nozīmes izpētes metodoloģijā apvienojas fizika, ķīmija, materiālu mācība, izgatavošanas tehnikas, ikonogrāfija, ideoloģija, simboli. Visu minēto jomu sabalansēta izklāsta nevienā pētījumā pagaidām nav, jo nav neviena tik plaša profila speciālista. Tādēļ jāsāk ar strukturētu un padziļinātu lietisko un ikonogrāfisko avotu izpēti, vēlāk pievērsties valodniecības un daudzu citu nozaru sniegtajiem datiem.⁴

Ziņas par pelēko krāsu latviešu apģērba vēsturē

Latviešu apģērba vēsturē nav skaidru liecību par pelēkas krāsas vilnas audumu izplatību Latvijas arheoloģiskā materiāla tekstilijās. Galvenokārt tas ir tādēļ, ka tekstilijas saglabājušās ar rotām un citu inventāru bagātīgākos apbedījumos, un tajos dominē tumši zilās vai mēļas krāsas vilnas audumi. Nelielā skaitā sastopami arī brūnas krāsas audumi, kā arī tumši zilās, sarkanās un dzeltenās krāsas vilnas dzija apģērba rotājumos. Nav saglabājušās liecības par sabiedrības zemākā slāņa apģērba krāsām, kā arī par ikdienas apģērbu. Ļoti iespējams, ka tajos pelēkas krāsas audumi bija sastopami, taču tam nav lietisku apstiprinājumu.⁵

Rakstītajos vēstures avotos pelēkas krāsas mēteļi pieminēti kopš 16. gadsimta. Itāļu izcelsmes poļu ceļotāja Gvaņini (*Alessandro Guagnini*) aprakstā par Livoniju, kas publicēts 1578. gadā, pieminēts, ka Livonijas vienkāršā tauta valkā galvenokārt pelēkas krāsas drēbes. Tāpat Kurzemes apceļotāja Lubenava (*Reinhold Lubenau*) aprakstā no 1586. gada lasāms, ka vienkāršajiem kurzemniekiem raksturīgi ģērbties pelēkos svārkos.⁶ 17. gadsimta rakstītie vēstures avoti nesatur ziņas par zemnieku svārku krāsu, un pelēkie latviešu svārki turpmāk ir pieminēti tikai 18. gadsimta otrajā pusē – vācbaltu mācītāja Augusta Vilhelma Hupela (*August Wilhelm Hupel*) vietējo iedzīvotāju apģērba aprakstā, kā arī draudžu hronikās.⁷

Pirmie ikonogrāfiskie avoti, kuri satur liecības par vietējo iedzīvotāju apģērbu, datējami ar 16. gadsimta beigām, – tās ir melnbaltas gravīras, kurās attēloto apģērba gabalu krāsa nav nosakāma.⁸ Savukārt pirmos krāsainos attēlus, no kuriem varētu noteikt apģērba krāsu, zīmējis Johans Kristofs Broce (*Johann Christoph Brotze*) 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā. Viņa zīmējumos pelēkas krāsas audumu ir daudz: sieviešu un vīriešu svārki un mēteļi, kā arī sieviešu brunči.⁹ Muzeju krājumos saglabājušos virsējo vilnas apģērbu – sieviešu un vīriešu svārku – pelēkā krāsā ir daudz no visiem Latvijas novadiem, taču tie datējami jau ar 19. gadsimtu, kā arī visbiežāk pieder pie goda apģērba.¹⁰

20. gadsimta pirmajā pusē vākto etnogrāfisko materiālu krājumā saglabājušās liecības par dzijas krāsošanu kā tradicionālu prasmju un zināšanu kopumu. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Etnogrāfijas nodaļā glabātajā Rokrakstu, zīmējumu, fotoattēlu un dokumentu kolekcijā (ZAE) ietilpst arī Pieminekļu valdes vākums, kas satur tradicionālās krāsošanas tehnoloģiju aprakstus no divpadsmit apriņķiem. Krāsošanas

apraksti nereti veidoti plaši un sniedz ziņas ne tikai par krāsaugiem un krāsošanas procesu, bet arī par krāsu, to skaitā pelēkās, lietojumu un prestižu. Par krāsām ikdienas apģērbā pretstatā krāsām goda apģērbā lasāms:

Senāk drēbes austas no tādas pat vilnas, kā tā aitā augusi. Tādēļ dominējošā krāsa bijusi pelēka un rūsgana. Ja vajadzēja kur "greznas" dzijas, tad krāsoja dažādās stādu lapās. Krāso arī dažās koku mizās, piemēram, alkšņu. (ZAE, Talsu apr. Spāres pag.)

ZAE materiāli par tradicionālo krāsošanu savākti laikposmā no 1925. līdz 1943. gadam notikušajās ekspedīcijās, un krāsošanas tehnoloģiju aprakstos nereti pieminēts tas, ka intervētās personas lūgtas stāstīt par iespējami senākām krāsošanas metodēm. Tādēļ teicējas nereti atsaucas uz laiku pirms sešdesmit gadiem un agrāk. Šīs ir liecības no salīdzinoši neseniem laikiem, taču, visdrīzāk, tās sevi glabā senas prasmes, priekšstatus un praksi.

Apģērba vēsture pārsvarā satur liecības par svētkos valkāto apģērbu, proti, goda tērpu (kāzu, bērū), kur pelēkā krāsa, iespējams, parādās tikai tad, kad vīrieši sāk lietot pusgaros un garos svārkus jeb mēteļus. Tomēr pastāv daudz apsvērumu, kādēļ pelēkā krāsa jau izsenis varētu būt plaši izmantota ikdienas apģērbā tieši praktisku iemeslu dēļ, un apliecinājumu tam iespējams rast arī latviešu folkloras tekstos. Folkloras materiāls papildus lietiskajiem, ikonogrāfiskajiem un rakstītajiem avotiem sniedz vērtīgas ziņas apģērba vēsturē. Tajā nereti pieminētas pelēkas krāsas aitas un to pelēkā vilna, kā arī pelēkas krāsas apģērbi.

Pētījumi par pelēkās krāsas pielietojumu un nozīmi folkloras materiālā

Valodnieks Konstantīns Karulis noraidījis agrāk Jāņa Endzelīna pieņemto pelēkās krāsas nosaukuma izcelsmes skaidrojumu no vārda *pele* un uzsvēris, ka vārda *pelēks* pamatā ir indoeiropiešu sakne **pel-*, kas nozīmē 'pelēks', 'bāls'.¹¹

Kultūrvēsturnieks Pēteris Šmits uzrādījis to, ka latviešu tautasdziesmās sastopami pelēki mēteļi tautiešiem un bāliņiem, kā arī pieminētas pelēkas aitas un no to vilnas austas, mazāk prestižas pelēkas villaines ikdienai, lietum un vecumdienām.¹²

Folkloriste Vilma Greble, raksturojot pelēkās krāsas pielietojumu un kontekstu "Latvju tautas daiņās",¹³ norādījusi, ka latviešu tautasdziesmās tautu dēls tiek dēvēts par pelēku vanadziņu, kā arī pelēka esot vīriešu tērpu krāsa, to skaitā Dieva mēteļa krāsa. Taču pelēka atzīstama par ikdienas krāsu, tā sastopama arī kā akmens krāsa, un pelēkais akmens "Latvju tautas daiņās" pieminēts 76 reizes.¹⁴

Folkloriste un literatūrzinātniece Janīna Kursīte pievērsusies krāsu mītiskās nozīmes izpētei. Balstoties uz folkloras materiāla datiem, viņa izcēlusi to, ka pelēks akmens ir pirmradišanas vieta un nemirstības simbols, ja atrodas jūras, lauka vai tīruma vidū. Zem tā slēpjas dievības neaktivitātes periodā. Cilvēka dzīvē pelēks akmens ir vieta, kur sevi aizsargāt un atrast dievību dāvanas, taču pie tā iespējams arī piesaistīt sev grūtu mūžu. Kursīte norādījusi, ka pelēks latviešu folklorā ir miglas un lietus krāsa, savukārt pelēka gaisma ir tumsas un gaismas sintēze.¹⁵

Ziņas par pelēko krāsu latviešu folkloras materiālā

Galvenā avotu grupa, kas veido šā pētījuma bāzi, ir latviešu folkloras teksti, no kuriem lielākā daļa ir tautasdziesmu teksti. Folkloras materiālā ar kontentanalīzes metodi atlasīti teksti, kuri satur liecības par pelēku krāsu. Tautasdziesmu pārskatīšanā ātrākas meklēšanas nolūkos izmantota elektroniskā datu bāze dainuskapis.lv, no kuras pēc atslēgas vārdiem *pelek**, *pelec** un *palak** pētījumā izmantoti aptuveni 430 dziesmu teksti. Tautasdziesmu analīze papildināta ar liecībām, kuras sniedz buramvārdi un ticējumi.

Pirms pievērsties pelēkas krāsas vilnas apģērbam kā visbiežāk sastopamajai pelēko priekšmetu grupai tautasdziesmās, jāpiemin vilnas ieguves avots – aitas –, kā arī to krāsa. Prakse un pētījumi vilnas krāsošanas tehnoloģijās¹⁶ atklāj, ka krāsošanai padodas tikai baltas krāsas aitu vilna, savukārt citu toņu dabiskas krāsas aitu vilna (pelēka, melna, brūna) izmantojama vien dabiskajā tonī. Tāpat krāsošanai ar dabas krāsvielām nepadodas linu šķiedras. Tādēļ baltu aitu vilna ir izejmateriāls visam krāsainajam apģērbam, kāds ticis gatavots. Likumsakarīgi, ka baltas krāsas aitas un no to vilnas darinātie dabiski baltie un krāsotie apģērba gabali uzskatīti par vērtīgākiem un prestižiem. Tomēr goda un ikdienas apģērbam ir atšķirīgas funkcijas, un ikdienas dzīvē balts un/vai dārgs apģērbs nav praktisks, tādēļ pielietojums bijis arī citu krāsu aitu vilnai. Par to liecina vairākas dziesmas, kurās norādīts uz katras krāsas vilnas pielietojumu:

Dod, Dieviņi, mīļa Māra,
Man trejādas avitiņas!
Mellu, baltu pūrā liku,
Pelēko mugurā. (LD 29079)

Saistībā ar aitām un to krāsu tautasdziesmās biežāk pieminētais apģērba gabals ir villaine. Tautasdziesmu tekstos sastopamas gan krāsotas (mēļas, zaļas), gan no dabīgas krāsas dzijas austas villaines (baltas, pelēkas, rudās). Tautasdziesmu teksti gan tiešā, gan netiešā veidā norāda uz to, kāpēc austas un kādos gadījumos lietotas katras krāsas villaines, piemēram, atrodamī teksti, kuros redzams, ka pelēkas aitas ir vienīgās, kādas meitai ir, tādēļ arī apģērbs ir tikai pelēks:

Visas tautu cūku meitas
Gaida baltu villanišu;
Man aitiņa pelēcīte,
Nav man baltu villanišu. (LD 25420)

Par pelēkām aitām un to vilnas pielietojumu vēl liecina dziesmas, kurās minēts, ka no tumšākas pelēkas dzijas tiek veidotas villaiņu malas:

Viena pate man aitiņa
Pelēkāme kājiņām;
Es audišu villainīti
Pelēkāme kantītēm. (LD 29064, 4)

Kopumā tautasdziesmās sastopami 123 pelēka apģērba pieminējumi, no tiem visbiežāk, proti, 49 reizes, minētas pelēkas villaines. Tekstos lasāms, ka pelēkas villaines uzskatītas par necilākām:

Tav, māsiņa, slikta laime,	Visu dienu tautu meita
Tav pelēkas avetiņas:	Daugavā velējās,
Saka tevi netikušu,	Gribēj' baltas izvelēt
Redz pelēkas villainītes. (LD 29091)	Pelēkās villainītes. (LD 21585)

Taču sastopami arī vairāki tautasdziesmu teksti, kuros lasāms, ka katras krāsas villainei ir savs pielietojums, un pelēkas villaines izmantotas miglīnās un lietainās dienās:

Kāda kura diena bija,	Aud, māmiņa, vilnanīti,
Tādu sedzu villanīti:	Aud balto, pelēko:
Saules dienu baltu sedzu,	Balto sedzu saulītē,
Lietus dienu pelēko. (LD 5648)	Pelēko miglīnā. (LD 7412)

Diezgan daudzos tekstos pelēkas villaines sastopamas arī kāzu kontekstā. Villaine ir galvenā goda apģērba daļa, kura tieši kāzās kā visnozīmīgākajos dzīves godos, pilda īpaši svarīgu lomu līgavas apģērbā un kāzu dāvanās. Villaine ir kāzu dziesmās visbiežāk pieminētais līgavas apģērba gabals. Tautasdziesmu tekstos iespējams pārliecināties, ka kāzās līgavai nereti segtas vairākas villaines, un tas saistāms ar tradīciju nodrošināt jaunajā dzīvē pārticību. Dziesmas liecina, ka kāzās pelēkas villaines dažkārt izmantotas līgavas pazemīgā rakstura un pieticības demonstrēšanai:

Sedz, māmiņa, piecas baltas,
Sedz sesto pelēko,
Lai nesaka sveša māte,
Gulbja bērnu novedam. (LD 17056)

Sastopami arī vairāki teksti, kuros lasāms, ka meitai vienkārši citādu villaiņu nemaz nav:

Cīši jūsteņu dajūž'
Pi palākis villnōneitis;
Cīši mani dalaulav'
Pi gudrōja tāva dāla. (LD 17016)

Vairāki tautasdziesmu teksti, to skaitā kāzu dziesmas, liecina, ka pelēkas villaines segtas, lai ar šādu mazāk prestižu apģērba gabalu palīdzību iespīdētu nākamajam vīram vai viņa radiem:

Tīšam tautas sajūgušas
Melnus vien kumeliņus;
Tīšam man māte sedza
Pelēkās villnanītes. (LD 17098, 1)

Kāzu dziesmās atklājas, ka viena no dāvanām, ko līgava pasniedz pūra dališanas laikā, ir villaine, kuru viņa dāvina vīra mātei. Šķiet, ka šī ir ļoti sena tradīcija, jo sastopami arī tādi senus priekšstatus saturoši teksti, kuros līgava vīra mātei sedz kazas ādu (senāko villaines formu), kā arī villaines uzsegšanu vīra mātei izmanto maģiskos nolūkos. Šeit divi piemēri dziesmām, kurās pieminētas pelēkas villaines kā zemākas kvalitātes un nevēlamas veltes pretstatā vēlamajai – baltai villainei:

Dēla (Vīra) māte bēdājās,	Pūt uguni, vīra māt,
Būs pelēkas villainītes;	Pelni baltu villainīt’;
Baltu došu, ne pelēku,	Ja uguni nepūtīsi,
Tā bij tava veca tiesa. (LD 25271)	Ne pelēkas nedabūs’. (LD 18835, 1)

Attiecībā uz citiem tautasdziesmās apdziedātajiem pelēkajiem apģērba gabaliem, jāatzīmē, ka daudzi sastopami nelielā skaitā, piemēram, pelēki lindraki – četrās dziesmās, pelēka cepure – trīs dziesmās, cimdi – trīs, bikses – divās un auti – vienā dziesmā. Vairākos no šiem tekstiem pelēki apģērba gabali piedēvēti dzīvniekiem, citos savukārt pelēks uzskatīts par ikdienas apģērba vai augstvērtīgāku nekā rudu.

Vaiņak, manu vaiņaciņu,
Vairāk zelta, ne sudraba;
Tauta dēla cepurīte
Vairāk ruda, ne pelēka. (LD 24286)

Tautasdziesmās nav izdevies atrast pelēku brunču, bet gan tikai pelēku lindraku pieminējumu, un šā vārda izvēli, ļoti iespējams, iespaidojusi tautasdziesmām raksturīgā metrika. Vienā no dziesmām, kurā minēti pelēkas krāsas lindraki, tie piedēvēti Saulei. Šajā dziesmā, iespējams, lindraki ir pelēki tieši tādēļ, ka Saule brien cauri rudziem. Rudzi ir vienīgā labība, kura dziesmās dēvēta par pelēku, dažos tekstos arī rudzu ziedi saukti par pelēkiem. Vienā tautasdziesmas tekstā rudzu lauks salīdzināts ar pelēku vadmalu. Šajos un tālāk citētajos tautasdziesmu tekstos redzams, ka rudzu ciešā saistība ar pelēko krāsu sasauca ar apģērba vai zirgu krāsu mītiskām būtnēm, kuras darbojas rudzos, nodrošinot labu rudzu ražu:

Saule brida rudzu lauku	Viļņo tautu rudzu lauks
Pelēkiem lindrakiem.	Kā pelēka vadmalīņa;
Pacel, saule, lindraciņus,	Ja būs man Dievs vēlējs,
Lai ziediņi nenobira. (LD 32532,6)	Tur tikšu saimeniece. (LD 10949)

No vīriešu apģērba tautasdziesmās visbiežāk pieminēti pelēks mētelis un pelēki svārki. Svārki un mētelis ir virsējie vilnas apģērba gabali, kuri ir galvenie pārticības rādītāji vīrieša apģērbā. Nedaudzos gadījumos minēti arī pelēki sieviešu svārki, saukti par vamžiem. Īpatnēji, ka kopā ar pelēku krāsu sieviešu svārki nav minēti, tad tie sastopami vien savienojumā ar nosaukumu “vamzis”, kas, visdrīzāk, liecina par šo dziesmu izcelsmi jaunākos laikos:

Ciemiņos meitas auga
Pelēkos vamzišos,
Tur es jāšu lūkoties
Ar pelēku kumeliņu. (LD 11579, 1)

Savukārt citu krāsu svārki – zili un brūni – dziesmās piedēvēti arī sievietēm. Tautasdziesmu tekstos redzams, ka svārku un mēteļa valkāšana un prestižs nav vienāds. Runājot par vīriešu apģērbu, pelēki svārki dziesmās bieži sastopami sadzīviskā kontekstā, kad kādai meitai patīk puisis pelēkos svārkos, apdziedāšanās dziesmās vai salīdzinot savus vai brāļa svārkus ar citiem:

Patīk man rudzu lauki Pelēkiem ziediņiem; Patīk man tie puisīši Pelēkiem svārciņiem. (LD 10510)	Lika, melna tautu meita Sēž pie mana bāleliņa; Mans bāliņš kā kundziņš Pelēkos svārciņos. (LD 21279)
--	---

Savukārt dziesmās, kur minēts pelēks mētelis, darbojošās personas nereti ir mītiskas būtnes, proti, Dievs vai Jānis, kuri gādā par pelēka rudzu lauka auglību:

Dieviņš brida rudzu lauku Ar pelēku mētelīti. Brien, Dieviņi, lēni, lēni, Lai ziediņu nemaitāji. (LD 32532, 2)	Jānīts jāja rudzu lauku Ar pelēku mētelīti, Lai zied mana rudzu druva Pelēkiem ziediņiem. (LD 32546)
---	---

Vienā dziesmā, kura pieder pie dziesmām par debesu kāzām, sastopams pelēks mētelis Dieva dēliem, iezīmējot pelēko svārku simboliku precinieku kontekstā. Šī un abas iepriekšējās dziesmas apstiprina to, ka sava laika priekšstatos vīriešiem pelēks mētelis ir gana prestižs apģērba gabals.

Saules meita mazgājās
Zelta kārklu krūmiņā;
Dieva dēli lūkojās
Ar pelēku mētelīti. (LD 33973)

Šajā dziesmā iezīmētā pelēkā mētelī tērtā precinieka simbolika atklājas sadzīviskāka rakstura dziesmās, kurās redzama pelēkā mēteļa mītiskā nozīme. Pelēkā mētelī tērties puisis tiek salīdzināts ar pelēku vanagu, iespējams, priekšstatos pat kļūstot par vanagu.

Vanadziņi, vanadziņi Mani balti bāleniņi! Vaj tadēļ vanadziņi, Ka pelēki mētelīši? (LD 5760)	Pirc man, tēvs, sirmu zirgu, Pirc pelēku mētelīt, Ka varēju miglas rītu Līdz vanagu lidināt. (LD 13486, 1)
---	---

Plēsīga vanaga simbolika jaunam puisim kā preciniekam piedēvēta vairākās tautasdziesmās, kur redzams, ka mītiskajos priekšstatos precinieki ir pelēki vanagi. Šajās dziesmās atspoguļojas ligavu zagšanas tradīcija, kas pastāvējusi vismaz līdz 16. gadsimtam¹⁷ un vēlāk

simboliskā veidā tika izspēlēta kāzu rituālos. Tādēļ jādomā, ka plēsīga pelēka vanaga kā precinieka simbolika sakņojas laikos, kad līgavu zagšana vēl bija izplatīta parādība.

Tumsā, brāļi, nelaižat	Teju, teju lidināja
Māsu vienu vakarā:	Div' pelēki vanadziņi,
Tautas ceļu noguluši,	Teju vien lidināja,
Kā pelēki vanadziņi. (LD 13475, 5)	Līdz nospēra mūs' māsiņu. (LD 13381, 1)
Bij man būt puisīšam,	Teju vien lidināja
Pelēkam vanagam,	Div' pelēki vanadziņi,
Es nospērtu miglīņā	Redz irbīti rotājot
Jaunas meitas vainadziņu. (LD 9398)	Bāleliņu dārziņā. (LD 14201, 1)

Dažās dziesmās pelēks vanags kā puisis precinieks sastopams pāri ar meitu, baltu irbi, taču atrodami arī vairāki teksti, kuros pelēks vanags ir pāri ar dzeltenu cielavu, kas sasaucas ar raksta autore agrākiem pētījumiem par dzeltenās cielavas kā jaunas meitas simboliku tautasdziesmās.¹⁸

Teju vien lidinās	Trīs dzeltenas cielaviņas
Div' pelēki vanadziņi;	Patiltē peldējās;
Vēl tām mūsu cielavām	Trīs pelēki vanadziņi
Spārnū gali nepuškotī. (LD 14175, 4)	Tilta viersā lidinās. (LD 2591)

Otrā dziesma "Latvju dainās" ir klasificēta kā dabas attēlojums, taču, ņemot vērā tās simboliku, tā būtu pieskaitāma pie precību dziesmām.

Kopskaitā tādu dziesmu, kurās pieminēts pelēks vanags kā puisis ir daudz, – astoņdesmit divas. Vienā no garajām dziesmām, kas sasaucas arī ar tautā populāro tautasdziesmu "Kur tu skrīsi, vanadziņi?", redzams, ka pelēks vanags pilda vēl svarīgāku lomu, proti, gādā par meitas – liepas – iniciāciju un nonākšanu precinieka rokās:

Kur tu skrīsi vanadzeņ,
 Voska cymdus maukdamīs?
 – Skrīšu ļīpys apsavārtu,
 Soka, lela izauguse,
 Soka, lela izauguse,
 Zori ļeika jyūreņōs.
 Atskrin palāks vanadzeņš,
 Nūlauž pošu vērsyuneiti,
 Nūlauž pošu vērsyuneiti,
 Svīž jyūreņu videnā.
 Zvejoi jyūru zvejnicēņi,
 Īceļ jū laivenā,
 Īceļ jū laivenā,
 Satiņ zeīžu pologā.
 Šyūpōjūt, aūklējūt,
 Izaug skaista ļaūdaveņa. (LD 33628, 4)

Garās dziesmas, kas raksturīgas jaunākiem laikiem, piemin pelēku vanagu, kurš nogādā ziņas starp precinieku un viņa izredzēto, pildot ziņneša jeb vidutāja lomu, tādā veidā transformējot agrāku gadsimtu priekšstatu par pelēko vanagu kā precinieku:

Ai, peleku vanadziņu,
 Kam tik augstu skrēji?
 – Es atskrēju pār upiti
 No tās tavas brūtes.
 – Kādu ziņu man atnesi
 No tās manas brūtes?
 – Es atnesu tādu ziņu,
 Brūte sadereta. [...] (LD 15822, 1)

Vanags kā zīme par gaidāmajiem preciniekiem vienu reizi sastopams citā folkloras žanrā – ticējumos:

Ja vanags aiznes vistu, tad tanīs mājās gaidāmas kāzas. (31631. E. Tokele, Sesava)

Savukārt trīs ticējumu teksti liecina par vanaga saistību ar lietu un tādējādi sasaucas ar iepriekš pieminēto pelēko villaini kā lietainas dienas apgērbi. Divos no šiem ticējumiem vanags saukts par pelēku:

Lielais pelēkais vanags kliežot uz lietu. (31637. Atbalss k., 1897, P. Dreimanis, Ogre)

Kad pelēkais vanags nejauki kliež, tad līs lietus. (31638. *Brīvā Zeme*, 1929. 7. jūn.)

Runājot par citiem pelēkiem dzīvniekiem, deviņos dziesmu tekstos sastopams arī pelēks vilks, un sešās no šīm dziesmām precinieks ir attēlots kā pelēks vilks, divās – pāri ar baltu aitu. Tomēr nojaušams, ka priekšstats par precinieku kā pelēku vanagu dziesmu pierakstīšanas laikā bijis plašāk izplatīts, jo tādu tekstu ir ievērojami vairāk.

Urrā, urrā!
 Pelēki vilki
 Atskrēja, aiznesa
 Mūs' māsiņ'!
 Pieši vien noskanēja
 Bāliņiem pakaļā. (LD 18261)

Starp ticējumiem par vilku lasāmi ap divdesmit tekstu, kuros tiek skaidrots, ka redzēt vilku sapnī nozīmē gaidāmu precinieku. Lielā daļā no šiem ticējumiem sastopams motīvs, kurā vilks aiznes aitu. Šis motīvs sasaucas ar ļoti seniem priekšstatiem par vilku un kazu/aitu, kas attēloti ziemas saulgriežu rituālos. Uz to, ka vilka un kazas motīvs Latvijā sastopams jau agrajā dzelzs laikmetā, norādījis arheologs Andrejs Vasks.¹⁹ Jāuzsver gan, ka nevienā no iepriekš pieminētajiem ticējumiem vilks nav saukts par pelēku. Netiešā veidā uz vilku pelēko krāsu norādīts tikai vienā ticējumā:

Rudzu ziedos vilki dzīvo rudzos un pervē savus bērnus. (32985. K. Jansons, Plāņi)

Secināms, ka folkloras tekstos paustie mītiskie priekšstati pielīdzina pelēkā mēteli tērpušos puisi pelēkam vanagam, savukārt pelēks vanags un pelēks vilks ir tie, kas piedalās arhetipiskajās medībās. Šo medību simbolisms ar medījuma saplosīšanu attiecināts uz cilvēku sabiedrību, kad vīrietis noskata sievieti un iegūst viņu ar varu.²⁰ Priekšstats par šādu vīrieša un sievietes savienību glabā atmiņas no aizvēsturiskiem laikiem un tādējādi ir ļoti sens. Tas izpaužas līgavu zagšanas praksē un saglabājies folkloras tekstos un kāzu tradīciju aprakstos līdz pat mūsdienām. Vilka un kazas/aitas simbolikas pastāvēšana Latvijā datēta vismaz ar agro dzelzs laikmetu, bet vanaga simbolika līdz šim nav datēta. Taču, savienojot to ar apģērba vēsturi periodā, kad valkāti pelēki apģērbi, kā arī ar folkloras tekstiem par preciniekiem pelēkos svārkos, kuri pielīdzināti vanagiem, iespējams saskatīt laiku, kurā viss varēja pastāvēt un darboties vienlaikus: priekšstati par līgavas kā medījuma iegūšanu, līgavu zagšanas tradīcija, pelēks apģērbs un atstātās liecības folkloras tekstos. Visticamāk, ka priekšstati par puisi pelēkos svārkos kā vanagu–precinieku bija radušies jau ilgāku laiku pirms 16. gadsimta, iespējams, pārklājot, aizvietojot vai pastāvot vienlaikus ar priekšstatiem par pelēku vilku kā kazas/aitas pretstatu jeb mītisko precinieku. Vēlāk, kad līgavu zagšanas prakse izzuda, visdrīzāk, saglabājās tikai simboliska saistība starp precinieku un pelēku vanagu vai vilku, kura atspoguļojas arī vēlāku gadsimtu kāzu tradīcijās rituālu dialogu vai darbību veidā.

Citā folkloras žanrā – buramvārdos – pelēkā krāsa saistībā ar dzīvniekiem sastopama vien čūskas apzīmējumā, turklāt parasti savienojumā ar nievājošo rudo krāsu.

Rudais pelēkais guļ gar celmu.²¹

Ruds pelēks guļ pie baznīcas, zobus atkāris: es eimu garām, viņš grib man iekost, bet nevar [...] ²²

Ruds pelēks man iekoda vienu reizi, es viņam iekodu divi reizes [...] ²³

Kā jau iepriekš aizrādīts pie pelēko villaiņu apraksta, pelēkā krāsa tikusi augstāk vērtēta par rudu, taču jāuzsver, ka savienojumā ar rudo arī pelēkā uzskatīta par negatīvu krāsu.

Ievēribu pelna arī ap četrdesmit dziesmu tekstu, kuros pieminēti pelēki zirgi. Vairākos no tiem nojaušams, ka pelēkie zirgi ir pieticības un mazākas turības rādītājs salīdzinājumā ar bērniem, sirmiņiem vai melniem zirgiem.

Pelēk' bija man' sagšiņa,
Pelēks tautu kumeliņš;
Man's māmiņa nepazīna,
Rijas duru dabraucot. (LD 26557)

Sirmi zirgi auzas ēd,
Pelēkie pelaviņas;
Sirmi zirgi man arot,
Pelēkie ecējot. (LD 29947, 1)

Bēri zirgi, raudi zirgi
Pār kalniņu ritināja;
Es ar savu pelēķīti
Pār lejiņu čunčināju. (LD 29624)

Tomēr vairākos tekstos ar pelēku zirgu jāj arī mītiskās būtnes Dievs, Jānis, Jurgis. Un šeit varētu saskatīt līdzību ar pelēkās krāsas nozīmi mēteļos, proti, tiklīdz mītiskās būtnes valkā pelēkas krāsas apģērbus, šāda apģērba prestižs pieaug. Līdzīgi tas varētu būt arī ar zirgiem.

Dieviņš jāja rudzu lauku
Ar pelēku kumeliņu,
Izmin virkšus, izmin lāčus,
Lai aug rudzi tūrumā. (LD 32560, 2)

Vairākās dziesmās pieminēti arī pelēki zirgi kā piedienīgi pelēkai dienai vai austošai pelēkai gaismai. Janīna Kursīte izteikusi minējumu, ka pelēkie zirgi un pelēkā gaisma šeit saistāmi ar gaismas un tumsas valstības pārvaldīšanu.²⁴ Tomēr, lasot dziesmas, kurās notiek vīriešu dzimtes radnieku dialogs un tiek izteikts padoms, austot pelēkai gaismai vai pelēkai dienai, jūgt pelēku kumeļu, šķiet, ka vairāk līdzības te vērojams ar sadzīviska rakstura dziesmām, kurās izskan padoms pelēkā, miglainā un lietainā dienā segt pelēku villaini.

Četri bērni kumeliņi
Uz akmiņa auzas ēda.
Bāliņam pavaicāju,
Kādu jūgti kamanās.
Ja pelēka gaisma ausa,
Jūdz pelēku kumeliņu;
Ja sarkana saule lēce,
Jūdz sarkanu kumeliņu. (LD 29740, 3)

Atsevišķi jāpiemin daudzskaitlīga dziesmu grupa, kurā minēts pelēks akmens. Kursīte savā pētījumā par krāsu nozīmi tieši pelēkā akmens simbolikas skaidrojumu izvērsusi visplašāk. Šā raksta sākumā sniegts viņas uzrādītās akmens simbolikas uzskaitījums. Lai neatkārtotos, tālāk pieminēti vien daži aspekti kā papildu novērojumi vai secinājumi. Vispirms jāatzīst, ka vārdu savienojums “pelēks akmens” visplašāk izmantots tieši tautasdziesmu tekstos. Citos folkloras žanros nebūt nav akcentēts tas, ka akmens būtu tieši pelēks, piemēram, buramvārdos, kur akmens pieminēts diezgan bieži, uzsvērts, ka akmens vispirms ir ciets. Runājot par tā krāsu, minēts ruds, balts, melns, pelēks un sarkans akmens.

Akmens mītiskās nozīmes meklējumos, šķiet, ka galvenā akmens īpašība ir tā, ka tas ir ciets, smags un nekustināms. Tas atklājas buramvārdos, kur akmens kā kaut kas neizkustināms lietots aizsardzības formulās, asins apturēšanas vārdos, lāstos, kaitniecībā. Tradīcija ap senāko pavarda formu – uguns-kuru – likt akmeņu riņķi, kura uzdevums ir ierobežot uguns izplatību, sasauca ar akmens kā neizkustināmā apstādinātāja mītisko nozīmi. Savukārt iepriekš rakstā pieminētās pelēkās krāsas mītiskās nozīmes saistībā ar pelēku akmeni neparādās.

Par pelēkās krāsas mītisko nozīmi kopumā iespējams secināt, ka vizizteiktāk tā parādās tieši pelēkos mēteļos tērpto precinieku, senāk – līgavas zagļu kā plēsīgu vanagu simbolikā. Pelēkā tādējādi ir jaunu puīšu precību gados simboliskā krāsa, kurai blakus varētu likt dzeltenu kā jaunu, neprecētu meitu simbolisko krāsu. Pelēki apģērba gabali

tautasdziesmās piedēvēti arī mītiskām būtnēm, kad tās veic kādas darbības pelēkā rudzu laukā. Pārējie pelēkās krāsas pieminējumi folklorā vairāk liecina par tās praktisko pielietojumu. Pelēkas krāsas apģērbs nav uzskatāms par prestižu un sava vērtīguma ziņā atpaliek no krāsotajiem vai baltajiem vilnas apģērbiem. Tādējādi vēsturiska apģērba gatavošana noderīgi ņemt vērā, ka pēc folkloras materiāla liecībām pelēkas krāsas dzija nav dzīpari, proti, krāsotā dzija, un tādēļ nav tikusi izmantota maģisku darbību veikšanai, jostu aušanai vai izšuvumiem. Tomēr vairāku gadsimtu garumā vīrieši ir valkājuši pelēkus svārkus un pelēkus mēteļus, un šie vīrsējie apģērba gabali ir uzskatīti par vērtīgiem, iespējams, tieši mītiskās nozīmes dēļ.

Atsauces

- ¹ Harkin M. E. Ethnohistory's Ethnohistory: Creating a Discipline from the Ground Up. *Social Science History*. 2010. Vol. 34. No. 2 (Summer). Pp. 113–128.
- ² Axtell J. Ethnohistory: an Historian's Viewpoint. *Ethnohistory*. 1979. Vol. 26. No. 1 (Winter). Pp. 3–4.
- ³ Pastoureaux M. *Blue. The History of a Color*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001. P. 10.
- ⁴ Turpat, 8. lpp.
- ⁵ Zariņa A. *Apģērbs Latvijā 7.–17. gs.* Rīga: Zinātne, 1999; Zariņa A. *Seno latgaļu apģērbs 7.–13. gs.* Rīga: Zinātne, 1970; Zariņa A. *Libiešu apģērbs 10.–13. gs.* Rīga: Zinātne, 1988; Žeiere I. *Arheoloģiskās liecības par apģērbu Latvijā 13.–18. gadsimtā*. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2008.
- ⁶ Spekke A. *Latvieši un Livonija 16. gs.* Rīga: Zinātne, 1995. 188. lpp.
- ⁷ Karnups A. Latviešu tērps pēdējos 350 gados. Dzērvītis A., Ģinters V. (red.). *Ievads latviešu tautas tērpu vēsturē*. Rīga: J. Grīnbergs, 1936. 106.–124. lpp.
- ⁸ Spekke A. *Vecākie latvju tautas apģērba zīmējumi*. Rīga: A. Gulbis, 1934.
- ⁹ Sk., piemēram, Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 3. sēj. Rīga: Zinātne, 2002. 215., 357. lpp.; Broce J. K. *Zīmējumi un apraksti*. 4. sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007. 313. lpp.
- ¹⁰ Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. *Latviešu tautas tērpi. = Latvian National Costumes*. 1.–3. sēj. Rīga: Latvijas vēstures muzejs, 1995–2003.
- ¹¹ Karulis K. *Etimoloģijas vārdnīca*. 2. sēj. Rīga: Avots, 1992. 35. lpp.
- ¹² Šmits P. Par seno latviešu apģērba krāsu. *Filologu biedrības raksti III*. Rīga: [Filologu biedrības izdevums], 1927. 11.–14. lpp.; papildināts raksts: Šmits P. Par seno latviešu apģērba krāsu. Šmits P. *Vēsturiski un etnografiski raksti*. Rīga: Valters un Rapa, 1937. 90.–95. lpp.
- ¹³ Klaustiņš R. (sast.). *Latvju tautas dainas*. 1.–11. sēj. Rīga: Literatūra, 1928–1932.
- ¹⁴ Greble V. Krāsu izjūta latvju dainās. Darbiniece J. (red.). *Latviešu folklorā. Tradicionālais un mainīgais*. Rīga: Zinātne, 1992. 169.–171. lpp.
- ¹⁵ Kursīte J. *Latviešu folklorā mītu spoguļi*. Rīga: Zinātne, 1996. 70.–73. lpp.
- ¹⁶ Barber E. J. W. *Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages*. Princeton: Princeton University Press, 1991. Pp. 14–15, 21.
- ¹⁷ Spekke A. *Latvieši un Livonija 16. gs.*, 196., 201. lpp.
- ¹⁸ Pigozne I. Sarkans, dzeltens, brūns: par krāsu vizuālajām un mītiskajām robežām latviešu folklorā un senajā apģērbā. *Letonica*. 2012. Nr. 3. 111.–112. lpp.
- ¹⁹ Vasks A. The Kalnazīverti pectoral ornament: archaeology and folklore. *Archaeologia Lituana* 7. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2006. Pp. 9–14.
- ²⁰ Hamilakis Y. Re-inventing environmental archaeology. A comment on “Economic prehistory of environmental archaeology? On gaining a sense of identity”. Albarella U. (ed.). *Environmental Archeology: Meaning and Purpose*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. P. 33.
- ²¹ Straubergs K. *Latviešu bučamie vārdi*. 1. sēj. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1939. 230. lpp.
- ²² Turpat.
- ²³ Turpat, 251. lpp.
- ²⁴ Kursīte J. *Latviešu folklorā mītu spoguļi*, 72. lpp.

Ieva Pigozne

On the Grey Colour and its Meaning in Latvian Folklore Texts and the Traditional Clothing

Summary

Keywords: grey, colour, meaning, clothing, hawk, wolf, young man

Archaeological artefacts in relation to the use of the grey colour in the traditional Latvian clothing are very restricted; however, the ethnographic and folklore materials provide more evidence, especially in the texts of folksongs. According to the folksongs, the grey colour in the ancient clothing was very popular, firstly, due to practical considerations. Folksongs on domestic themes reveal that grey clothing was made, if there were only grey sheep available. The wool of grey sheep was used to make clothing for the everyday use, as well as for rainy and foggy days. Although clothing in grey colour was considered less prestigious than clothing made of coloured or white yarn, it was worn on certain occasions. It was especially true for men's outerwear. Secondly, when analysing the use of the grey colour in the ancient Latvian clothing in the context of Latvian folklore texts, it is possible to connect the meaning of colour with the mythical world perception of those who wore this clothing. The folksong texts reveal that, for example, grey jackets and coats were worn by the suitors, but in more ancient times – by the thieves of the bride, who in the mythical representations in these texts appear as wild grey hawks. Thus, the grey colour is the colour of young men and suitors in pair with the yellow colour as the colour of young, unmarried girls (yellow wagtails in folksongs). Mythical beings – the Sun, the God, Jānis, etc. – also wear grey clothing. They ride grey horses and work in a grey field of rye.